

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor-III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“TAHIMIK NA PUSO”

Sa mundong puno ng ingay at tawanan, may mga taong pinipiling maging tahimik at itinatago ang bigat ng kanilang dinadala upang hindi ito mapansin ng iba. Ngunit sa likod ng katahimikang ito ay may mga pusong dahan-dahang sumisigaw, naghihintay lamang ng taong mapagkakatiwalaan at mga tainga na handang makinig.

Isang matamis na ngiti ang tinugon ni Gela nang makita niyang lumingon sa kanya ang kanyang kaklase na si Dori. Ito ang una nilang pagkakataon na magpansin sa loob ng klasrum dahil kagrupo sila sa performance task sa isang aralin nila sa Filipino. Iregular na estudyante si Gela. Masayahin magsalita habang tahimik lang si Dori. Sanay mag-isa si Dori ngunit nang makilala niya si Gela ay naging kagaanang-loob niya ito. Lyon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Tatlong beses lamang silang nagkikita ni Gela sa isang lingo at ito ay last period ng hapon alas kwatro hanggang alas-singko. Malapit lang ang tinutuluyan nilang bahay.

Isang hapon, inaya ni Dori sa Gela na sabay silang kumain ng hapunan sa may isawan sa kanto. Masaya silang nag-uusap at nagbahagian ng mga karanasan at nagkuwentuhan. Napagtanto nilang dalawa na mapagkakatiwalaan nila ang isa't-isa.

“Alam mo Gela...” mahina ngunit mabigat. “Minsan pakiramdaman ko na hindi ako sapat. Parang walang nagmamahal sa akin.”

Ikinuwento ni Dori ang kanyang kalagayan tulad ng mataas ma expektasyon ng kaniyang magulang. Ang pagkukumpara nito sa kanyang ate na naging sanhi para mawala ang kompyansa niya sa sarili. Ang higit sa lahat ang tunay niyang identidad.

Ngunit sa halip na panghusga, isang mahinang tawa at magaan na tinig ang tugon ni Gela.

“Darating ang araw na matatanggap ka nila, Dori. Hindi lahat kailangang sabihin agad. At tungkol sa pag-aaral mo, kaya mo ‘yan. Hindi ka nag-iisa.” Napangiti si Dori. Sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya nang walang kondisyon. “Eh ikaw naman?” tanong niya.

Saglit na natigil si Gela, nag-aalinlangan kung sagutin. “Simple lang ang buhay ko, kayang-kaya!”

Hindi na nagpumilit si Dori pero may napansin siyang lungkot na sumilay sa mukha ni Gela.

Lumipas ang mga araw, naging mas matatag ang kanilang samahan. Sabay umuwi, sabay tumawa, sabay humarap sa mga gawain. Ngunit may mga sandaling napapansin ni Dori na tila napapahinto si Gela. sandaling nawawala ang sigla sa kanyang mga mata. Subalit agad din itong napapalitan ng kanyang pamilyar na halakhak.

Ngunit, isang araw, isang balita ang natanggap ni Dori. Bumagsak siya sa dalawang asignatura. Mas malala pa ay nalaman ng kaniyang magulang ang kanyang tunay na kasarian. Sa panahon na iyon, wala siyang ibang maisip na lapitan si Gela. Tinawagan niya si Gela at ibinuhos ang lahat ng kanyang pangamba. Ulit hindi siya nito binigo. Pinagaan ni Gela ang kanyang loob sa kanyang mga payo.

Kinabukasan, sinunod ni Dori ang pay oni Gela na harapin at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Lahat ng nasa puso niya inilabas ni Dori. Ang galit na inaasahan ni Dori mula sa magulang ay napalitan ito ng pagtanggap at pagpapatawad. Isang pang pagkakataon ang ibinigay kay Dori, dala ang bago niyang identidad. Niyakap siya nang mahigpit ng kanyang magulang. Sabay sa yakap na iyon ang paghilom ng nagdurugong puso ni Dori. Salamat sa lakas at payo na ibinigay ni Gela.

Pabalik na si Dori sa kanyang boarding-hauz, nang natanggap niya ang sunod na mensahe at di nasagot na mga tawag ni Gela. Di niya kasi ito agad na natanggap sanhi ng pagkawala ng signal. Tinawagan niya ito ngunit walang sumasagot.

“Besh, sana maging okay na kayo ng pamilya mo.”

“Kaya mo ‘yan.”

“Salamat sa lahat, besh...”

“Hanggang sa muli. I love you.”

Parang may mali, kinabahan masyado si Dori. Dumiritso siya sa boarding hauz ni Gela. Doon niya natanggap ang napakasakit na balita. Wala na si Gela, Nagpakamatay ito. Parang nadaganan ng mundo ang pakirandam ni Dori. Di niya inakala na nagawa ni Gela iyon. Sa gitna na kanyang pag-iyak isang liham inabot sa kanya.

“Alam mo Besh, sa tuwing magkasama tayo gumagaan aking loob. Sekreto nga akong natatawa minsan dahil simple lang ang mga problema mo. Kung naalala mo ilang araw rin akong lumiban paano kasi ‘yung kapatid na pinapaaral ko ay nakulong dahil sa druga, si ina naman ayon sumama sa kanyang lalaki. Paano ko matutulungan kapatid ko? Eh, kahit nga pagkain kapos kami. At ang kasintahan na sinabi ko sa ‘yo ay isang ipinagbabawal na pag-ibig. Isa akong kabit, at iniwan na rin ako dahil nahuli na siya ng asawa niya. Paano ako? Paano ako ngayon? Paano kami ng baby ko? Hindi ko na yata kaya. Paano ba ‘yan hindi yata tayo sabay uuwi tuwing hapon ngunit kahit anong mangyari, lage mong tatandaan na narito ako at naniniwala sa iyo. Ilabyu Besh!!!”

Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Dori. Hindi niya akalaing ang taong palaging matatag para sa kanya ay siya palang pinakabasag. At sa katahimikang iniwan ni Gela, doon niya tunay na narinig ang sigaw nito.

Mula noon, natutunan ni Dori na mas maging mapagmasid, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga katahimikan. Dahil may mga pusong hindi humihingi ng tulong, ngunit labis nang nangangailangan nito.

Minsan, ang pinakamalakas tumawa... sila pala ang may pinakamasilang paghingi ng saklolo.

